

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРГУМЕНТА К ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ УРАВНЕНИЯМ ВТОРОГО ПОРЯДКА СО МНОГИМИ ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ ПЕРЕМЕННЫМИ

¹Мамазияева Эльмира Амановна, ²Азимова Айсанам Шамшидиновна,
³Молдокаримова Айжамал Эргешмаматовна

¹кандидат физико-математических наук, Ошский государственный университет, ²магистр, Ошский технологический университет им. М. Адышева, ³магистр, Ошский технологический университет им. М. Адышева
г. Ош, Кыргызская Республика. email: ¹ mamaziaeva67@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10721583>

Аннотация. Рассмотрено применение метода дополнительного аргумента для интегро-дифференциального уравнения второго порядка со многими пространственными переменными. Построено решение конкретной задачи Коши.

Ключевые слова: Интегро-дифференциальное, частные производные, метод дополнительного аргумента, метод последовательных приближений, второй порядок

Annotatsiya. Ko'p fazoviy o'zgaruvchilarga ega bo'lgan ikkinchi tartibli integrodifferensial tenglama uchun qo'shimcha argumentlar usulini qo'llash ko'rib chiqiladi. Muayyan Koshi muammosining yechimi qurilgan.

Kalit so'zlar: Integro-differensial, qisman hosilalar, qo'shimcha argumentlar usuli, ketma-ket yaqinlashish usuli, ikkinchi tartib.

В данной работе рассматривается вопрос о решении задачи Коши для дифференциального уравнения с частными производными второго порядка вида:

$$D[\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n] D[-\omega_1, -\omega_2, \dots, -\omega_n] u(t, x) = g(t, x, u(t, x)) + \int_0^t K(t, s) u(s, x) ds, \quad (1)$$

$$D[\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n] = \frac{\partial}{\partial t} + \sum_{k=1}^n \omega_k \frac{\partial}{\partial x_k}, \quad \omega_i = a_i(t, x), \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (t, x) \in G_{n+1}(T),$$

$$G_{n+1}(T) = [0, T] \times \mathbb{R}^n$$

с начальными условиями

$$\frac{\partial^k u(0, x)}{\partial t^k} = u_k(x), \quad k = 0, 1, \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad (2)$$

где $n \in \mathbb{N}$.

Для задачи (1), (2) последовательно применяем метод дополнительного аргумента (как было предложено в [1,2]).

Вспользуемся обозначениями:

$$z(t, x; u) = D[-\omega_1, -\omega_2, \dots, -\omega_n] u(t, x),$$

$$z(t, x; u)|_{t=0} = \psi_0(x).$$

Тогда уравнение (1) принимает вид:

$$D[\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n] z(t, x; u) = g(t, x, u(t, x)) + \int_0^t K(t, s) u(s, x) ds$$

Из последнего методом дополнительного аргумента получаем:

$$z(t, x; u) = \psi_0(p(0, t, x)) + \int_0^t g(\rho, p(\rho, t, x), u(\rho, p)) d\rho + \int_0^t \int_0^\rho K(\rho, s) u(s, p(\rho, t, x)) ds d\rho, \quad (3)$$

где $p(s, t, x) = (p_1(s, t, x), p_2(s, t, x), \dots, p_n(s, t, x))$ - решение следующей системы интегральных уравнений

$$p_k(s, t, x) = x_k - \int_s^t a_k(v, p(v, t, x)) dv, \quad k = 1, \dots, n, \quad (s, t, x) \in Q_2^n(T), \quad (4)$$

$$Q_2^n(T) = \{(t_1, t_2, t_3, \dots, t_n, x) \mid 0 \leq t_1 \leq t_2 \leq t_3 \leq \dots \leq t_n \leq T, x \in R^n\};$$

Система уравнений (4) имеет единственное решение, удовлетворяющее системе дифференциальных уравнений

$$\frac{\partial p_k(s, t, x)}{\partial t} + \sum_{i=1}^n a_i(t, x) \frac{\partial p_k(s, t, x)}{\partial x_i} = 0, \quad p_k(s, s, x) = x_k, \quad k = 1, \dots, n.$$

Находим решения задачи (3), (2) методом дополнительного аргумента.

Из последнего уравнения получаем:

$$u(t, x) = J(t, x; u) \equiv u_k(q(0, t, x)) + \int_0^t \psi_k(p(0, s, q(s, t, x))) + \int_0^t \int_0^s g(\rho, p(\rho, s, q(s, t, x)), u(\rho, p(\rho, s, q(s, t, x)))) d\rho ds + \int_0^t \int_0^s \int_0^\rho K(\rho, \tau) u(\tau, p(\rho, s, q(s, t, x))) d\tau d\rho ds, \quad (5)$$

где $q(s, t, x) = (q_1(s, t, x), q_2(s, t, x), \dots, q_n(s, t, x))$, - решение следующей системы интегральных уравнений

$$q_k(s, t, x) = x_k + \int_s^t a_k(v, q(v, t, x)) dv, \quad (s, t, x) \in Q_2^n(T), \quad k = 1, 2, 3, \dots, n. \quad (6)$$

Система уравнений (6) имеет единственное решение, удовлетворяющее системе дифференциальных уравнений:

$$\frac{\partial q_k(s, t, x)}{\partial t} - \sum_{i=1}^n a_i(t, x) \frac{\partial q_k(s, t, x)}{\partial x_i} = 0, \quad q_k(s, s, x) = x_k, \quad k = 1, \dots, n.$$

$\bar{C}^k(\Omega)$ – пространства функций, определенных, непрерывных и ограниченных соответственно вместе со всеми своими производными до порядка k .

Теорема. Пусть $a_i(t, x) \in \bar{C}^{(2n)}(G_{n+1}(T))$, $i = 1, 2, \dots, n$,

$$g(t, x, u) \in \bar{C}^{(2n)}(G_{n+1}(T) \times R) \cap Lip|_u(L), \quad K(t, s) \in \bar{C}(G).$$

Тогда интегральное уравнение (5) имеет единственное решение в области $\bar{C}^{(2n)}(G_{n+1}(T^*))$, где T^* - достаточно мало.

Доказательство. Для интегрального уравнения (5) применяем метод сжатых отображений.

А именно, справедливо неравенство

$$\|J(t, x; u_1) - J(t, x; u_2)\| \leq \Omega(t) \|u_1(t, x) - u_2(t, x)\|,$$

$$\Omega(t) = t(Lt/(2!) + \|K\| t^2/3!).$$

По принципу сжатых отображений при $T < T^*$, $\Omega(T^*) = 1$ интегральное уравнение (5) имеет единственное решение. Теорема доказана.

Пример. Пусть в уравнении (1) $\omega_1 = y$, $\omega_2 = x$, $K(t, s) = 0$, $g = f(t, x, y)$.

Тогда уравнение (1) принимает вид:

$$u_{tt}(t, x, y) = y^2 u_{xx}(t, x, y) + 2xy u_{xy}(t, x, y) + x^2 u_{yy}(t, x, y) + u_{yy}(t, x, y) + xu_x(t, x, y) + f(t, x, y), \quad (t, x, y) \in G_3(T), \quad (7)$$

или в операторном виде:

$$D[y, x]D[-y, -x]u(t, x) = f(t, x, y).$$

Рассмотрим уравнение (7) с начальными условиями:

$$\begin{cases} u(0, x, y) = u_0(x, y) \\ u_t(0, x, y) = u_1(x, y). \end{cases} \quad (8)$$

Обозначая через

$$z(t, x, y; u) = D[-y, -x]u(t, x),$$

$$z(t, x, y; u)|_{t=0} = \psi(x, y),$$

сводим задачу (7),(8) к решению интегрального уравнения

$$z(t, x, y) = \psi(p_1(0, t, x, y), p_2(0, t, x, y)) + \int_0^t f(s, p_1(s, t, x, y), p_2(s, t, x, y)) ds, \quad (9)$$

где $p_1(s, t, x, y), p_2(s, t, x, y)$ – решение системы уравнений:

$$\begin{cases} p_1(s, t, x, y) = x - \int_s^t p_2(v, t, x, y) dv \\ p_2(s, t, x, y) = y - \int_s^t p_1(v, t, x, y) dv \end{cases} \quad (10)$$

$$(s, t, x) \in Q_2^2(T).$$

Применяя метод последовательных приближений для (10), полагая $p_1^0 = x, p_2^0 = y$, находим решение:

$$\begin{aligned} p_1(s, t, x, y) &= x \left[1 + \frac{(t-s)^2}{2!} + \frac{(t-s)^4}{4!} + \dots \right] - y \left[(t-s) + \frac{(t-s)^3}{3!} + \dots \right] = \\ &= x \frac{e^{t-s} + e^{-(t-s)}}{2} - y \frac{e^{t-s} - e^{-(t-s)}}{2} = x ch(t-s) - y sh(t-s), \end{aligned}$$

$$p_2(s, t, x, y) = y \left[1 + \frac{(t-s)^2}{2!} + \frac{(t-s)}{4!} + \dots \right] - x \left[(t-s) + \frac{(t-s)^3}{3!} + \dots \right] =$$

$$= ych(t-s) - xsh(t-s).$$

Для $p_1(s, t, x, y)$, $p_2(s, t, x, y)$ справедливы следующие равенства:

$$p_1(s, s, x, y) = x, \quad p_2(s, s, x, y) = y,$$

$$\frac{\partial p_1}{\partial t} + y \frac{\partial p_1}{\partial x} + x \frac{\partial p_1}{\partial y} = 0,$$

$$\frac{\partial p_2}{\partial t} + y \frac{\partial p_2}{\partial x} + x \frac{\partial p_2}{\partial y} = 0,$$

$$p_1(s, \tau, p_1(\tau, t, x, y), p_2(\tau, t, x, y)) = p_1(s, t, x, y) \quad (11)$$

$$p_2(s, \tau, p_1(\tau, t, x, y), p_2(\tau, t, x, y)) = p_2(s, t, x, y).$$

Интегральное уравнение (1) с начальными условиями (8) сводится к интегральному уравнению:

$$u(t, x, y) = u_0(q_1(0, t, x, y), q_2(0, t, x, y)) +$$

$$+ \int_0^t \psi(p_1(0, s, q_1(s, t, x, y), q_2(s, t, x, y)), p_2(0, s, q_1(s, t, x, y), q_2(s, t, x, y))) ds +$$

$$\int_0^s \int_0^t f(v, p_1(v, s, q_1, q_2), p_2(v, s, q_1, q_2)) dv ds, \quad (12)$$

где

$q_1(s, t, x, y), q_2(s, t, x, y)$ – решение системы уравнений:

$$\begin{cases} q_1(s, t, x, y) = x + \int_s^t q_2(v, t, x, y) dv \\ q_2(s, t, x, y) = y + \int_s^t q_1(v, t, x, y) dv \end{cases} \quad (13)$$

Из (13) имеем:

$$q_1(s, t, x, y) = xch(t-s) + ysh(t-s).$$

$$q_2(s, t, x, y) = ych(t-s) + xsh(t-s).$$

Найдем

$$p_1(s, \tau, q_1(\tau, t, x, y), q_2(\tau, t, x, y)) = q_1(\tau, t, x, y) \frac{e^{\tau-s} + e^{-(\tau-s)}}{2} -$$

$$- q_2(\tau, t, x, y) \frac{e^{\tau-s} - e^{-(\tau-s)}}{2} = xch(2\tau - t - s) - ysh(2\tau - t - s),$$

$$p_2(s, \tau, q_1(\tau, t, x, y), q_2(\tau, t, x, y)) = q_2(\tau, t, x, y) \frac{e^{\tau-s} + e^{-(\tau-s)}}{2} -$$

$$- q_1(\tau, t, x, y) \frac{e^{\tau-s} - e^{-(\tau-s)}}{2} = ych(2\tau - t - s) - xsh(2\tau - t - s).$$

Тогда из (12) решение поставленной задачи в виде:

$$u(t, x, y) = u_0(xcht + ysht, ycht + xsh t) +$$

$$+ \int_0^t \psi(x \operatorname{ch}(2s-t) + y \operatorname{sh}(2s-t), y \operatorname{ch}(2s-t) + x \operatorname{sh}(2s-t)) ds +$$
$$+ \int_0^t \int_0^v f(v, x \operatorname{ch}(2v-t-s) - y \operatorname{sh}(2v-t-s), y \operatorname{ch}(2v-t-s) - x \operatorname{sh}(2v-t-s)) ds dv.$$

REFERENCRES

1. Аширбаева А.Ж. Решение нелинейных дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений в частных производных высокого порядка методом дополнительного аргумента [Текст] / А.Ж. Аширбаева. – Бишкек: Илим, 2013. – 134 с.
2. Аширбаева А.Ж. Исследование решений нелинейного интегро-дифференциального уравнения в частных производных четвертого порядка гипер-болического типа [Текст] / А.Ж. Аширбаева // Исследования по интегро-дифференциальным уравнениям. – Бишкек: Илим, 2012. – Вып. 44. – С. 37–43.